

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ В КОНВЕРГЕНТНОЕ МЕДИА

Назокат ХАМРАКУЛОВА

Старший преподаватель
университета журналистики и
массовых коммуникаций
Узбекистана

ORCID:0009-0007-8609-5651

Аннотация: Современная медиасфера характеризуется периодом радикальной трансформации, обусловленной развитием цифровых технологий и эволюцией паттернов медиапотребления. Интеграция традиционных печатных СМИ с цифровыми платформами, приводящая к формированию гибридных форматов, представляет собой значимый феномен, определяющий траекторию развития медиаиндустрии в XXI веке. Данная проблематика является предметом активного научного дискурса.

Ключевые слова: медиасфера, контент, медиаиндустрия, цифровизация, медиаконвергенция, медиаландшафт.

Abstract: The modern media sphere is characterized by a period of radical transformation due to the development of digital technologies and the evolution of media consumption patterns. The integration of traditional print media with digital platforms, leading to the formation of hybrid formats, is a significant phenomenon that determines the trajectory of the media industry in the

21st century. This issue is the subject of active scientific discourse.

Key words: media sphere, content, media industry, digitalization, media convergence, media landscape.

Annotatsiya: Zamonaviy media sfera raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va ommaviy axborot vositalarini iste'mol qilish qonunlarining evolyutsiyasi tufayli tubdan o'zgarish davri bilan tavsiflanadi. Gibridd formatlarning shakllanishiga olib keladigan an'anaviy bosma ommaviy axborot vositalarining raqamli platformalar bilan integratsiyasi XXI asrda media sanoatining rivojlanish traektoriyasini belgilaydigan muhim hodisadir. Ushbu muammo faol ilmiy diskursning mavzusidir.

Kalit so'zlar: media, kontent, media sanoati, raqamlashtirish, media konvergentsiya, media landshaft.

Медиаконвергенция — это концепция объединения нескольких различных форм средств массовой информации в одно единое целое. Процесс объединения традиционных и новых медиаплатформ, так как печатные издания, телевидение, радио, интернет и мобильные устройства, с целью предоставить пользователю доступ к контенту, независимо от времени и места. Интернет и цифровая эпоха способствовали этому развитию, превращая простой смартфон в многофункциональное устройство, которое можно использовать для всего, начиная от совершения звонков и заканчивая

просмотром телевидения и прочтением новостей.

Правовые основы функционирования средств массовой информации регулируются законодательством практически во всех странах мира. В Узбекистане деятельность как традиционных, так и электронных СМИ осуществляется на основе Закона «О средствах массовой информации».[1] В соответствии с его положениями, медиаорганизации обладают свободой деятельности и действуют на принципах свободы слова. Закон также охватывает ключевые аспекты, включая нормы профессиональной этики, порядок государственной регистрации, аккредитации и иные регламентирующие процедуры. Кроме того, статьи 81 и 82 новой редакции Конституции Республики Узбекистан закрепляют гарантии свободы деятельности СМИ, право на поиск, получение, распространение и использование информации. ».[2] При этом средства массовой информации несут ответственность за достоверность публикуемых сведений, цензура запрещается, а воспрепятствование журналистской деятельности влечет юридическую ответственность в соответствии с национальным законодательством.

В современном мире средствам массовой информации присущ ряд новых характеристик: от традиционных их отличают интерактивность,

мультимедийность, гипертекстуальность, принадлежность ресурса к обширному медиaproстранству. Самым важным аспектом является интеграция и совмещение различных вариаций. К примеру, новостные сайты предлагают аудитории не только текстовую информацию, но и видеоролики, аудиозаписи и интерактивные элементы. Печатные издания могут экспериментировать с виртуальной реальностью, при наличии бюджета, а телевизионные передачи могут быть просмотрены как на традиционных, так и на мобильных устройствах через специализированные приложения и платформы.

Слово «медиаконвергенция» образовано путем соединения двух слов: «медиа» — сокращения от «массовые средства информации», которое охватывает широкий спектр каналов и инструментов для распространения информации, новостей, развлечений и других видов контента на широкую аудиторию. Слово «медиа» происходит от латинского слова «media», которое является множественным числом от «medius», что означает «средний» или «посредник». Это заимствованное слово, используемое во множественном числе для обозначения различных каналов коммуникации, таких как газеты, телевидение и интернет. Конвергенция происходит от латинского слова «convergere»,

которое означает «приближаться» или «сливаться». В Cambridge Dictionary это слово трактуется как «слияние в одной точке», «направление в одну сторону», «приближение», «объединение».

Первые упоминания конвергенции появились в 1960-1970 гг. прошлого века с развитием компьютерной техники и информационных сетей. По мнению медиаэксперта Р. Гордона, что указанный период времени прошлого века являются стартовой позицией, когда стоит искать первые упоминания термина «конвергенция» в гуманитарных исследованиях.

Канадский социолог М. Маклюэн стал первым, кто еще в начале 1960-х годов предсказал развитие медиа под влиянием новых технологий. Он получил мировое признание благодаря своим знаменитым работам, таким как «Галактика Гуттенберга» (1962), «Понимание медиа» (2003), «Война и мир в глобальной деревне» (2012) и другим.

М. Маклюэн, метафорически описывал социокультурные изменения, как символическое кредо — «Средство и есть сообщение» («The medium is the message»). Перенос акцента с самого сообщения на медиа свидетельствует о том, что основное внимание в изменении общественных отношений уделяется технологиям. [3].

«Медиа» — это не только средства массовой информации, но

и спектр окружающих вещей человека: фотография, телеграф, деньги, алфавит, игры, и т.д. Выступая в роли «технологии» или «посредников» они трансформируют коммуникационные процессы, а также вступают в «срачивание» с человеческим телом и сознанием. «В нашу электрическую эпоху, — пишет канадский философ М. Маклюэн, — мы видим себя все более и более переводимыми в форму информации и идущими в сторону технологического расширения сознания, мы можем переводить все большую и большую часть самих себя в иные формы выражения, превосходящие нас самих».

Внезапно оказавшись в плену этой ситуации, человек незаметно поддается ее влиянию, постепенно становясь частью самой технологии. Это проявляется в метафорическом расширении его физического облика, отдельные части которого начинают сливаться с медиа-средой. В этом мире человек занимает подчиненную роль по отношению к технологическим посредникам, поскольку, зависимость от которых становится все сильнее, он превращается в слугу технологической инфраструктуры, устроенной по логике, отличной от человеческой.

В период с 1980 по 1990 годы американский политолог Айтл де Сола Пул в своем труде «Технология свободы»

проанализировал узкую специфику термина «конвергенция», акцентируя внимание на его тесной взаимосвязи с техническими средствами связи и развитием коммуникационных технологий. [4] Его работа заключалась в том, что традиционные медиа постепенно перейдут к электронному формату и информация примет цифровую форму, что способствует открытому доступу к данным через оборудование с выходом в сеть. Пул подчеркнул, что конвергенция означает «исчезновение четких разграничений между медиа, предназначенными для двустороннего общения, например, телефоном, почтой и телеграфом, и средствами массовой информации, такими как газеты, радио и телевидение».

Прогресс в области распространения и хранения данных является технологическим элементом конвергенции (technological convergence). Также часто упоминаются экономический, социальный, культурный и глобальный аспекты этого явления.

Это же касается и социальной конвергенции (social convergence), которая означает способность современного пользователя информации одновременно выполнять несколько задач, используя различные цифровые платформы и ресурсы. В данном контексте «мультизадачный режим работы» отражает поведение, когда человек, взаимодействуя с несколькими источниками данных,

благодаря которому может эффективно переключаться между ними, не теряя продуктивности. Это позволяет потребителям информации быть гибкими и адаптироваться к разнообразным ситуациям и задачам в цифровом пространстве.

Культурная конвергенция (cultural convergence) также включает в себя возможность распространять контент через различные каналы или медиаплатформы (кросс-медийность). Это явление стало результатом развития интернета, технологических достижений в мобильной связи, а также появления устройств для чтения электронных книг, газет, журналов и планшетов.

Глобальная конвергенция (global convergence) подразумевает доступность мирового контента — любой информации, будь то текстовые материалы, данные, аудио- или видеозаписи, в любой уголке земного шара. Это стало возможным благодаря революционным успехам в сфере интернет-технологий и быстрому прогрессу мобильной связи, открывшим перед нами бескрайние горизонты для обмена знаниями и коммуникации.

Исследуя влияние медиаконвергенции, нельзя обойти вниманием вклад испанского социолога Мануэля Кастельса.[5]

В своих работах он выделяет ключевой период — начало 1970-х годов — как точку перелома, связанную с развитием

электронных коммуникаций. Появление интернета, по мнению Кастельса, стало революционным событием, кардинально изменившим распространение телекоммуникационных систем. Эта революция характеризуется тремя важнейшими аспектами: использованием цифрового языка, глобальным охватом и предоставлением каждому пользователю возможности создавать, хранить и распространять информацию в разных форматах.

В результате формируются новые коммуникационные каналы и формы взаимодействия, которые, в свою очередь, влияют на общественную жизнь и сами формируются под ее воздействием, создавая двусторонний цикл обратной связи. Кастельс подчеркивает тесную взаимосвязь между развитием коммуникационных технологий и трансформацией социальных структур и процессов. Интернет превратился не просто в культурный феномен, но и в мощный катализатор социальных изменений, став важнейшим инструментом, способствующим трансформации общественных структур и процессов. Он открыл новые горизонты для взаимодействия, обмена идеями и создания движений, которые способны менять саму суть общества.

В середине 70-х годов, американский социолог и

публицист Дэниел Белл дал новое значение термину, которая легла в дальнейшее понимание и обозначения разным информационным и коммуникационным технологиям, таких как телефоны, компьютер, телевизор. Он выдвинул теорию о возникновении новой социальной структуры, характеризующейся переходом от экономики, основанной на производстве, к экономике, доминируемой услугами и знаниями, часто называемой «постиндустриальным сообществом».

Значительный вклад в исследование проблемы внес американский профессор Г. Дженкинс, стараясь прояснить неясность в применении термина «медиаконвергенция». В своем труде «Мифы медиаконвергенции» он разъясняет это явление как объединение традиционных и новых медиа-платформ, что приводит к трансформациям в способах восприятия и участия в культурных и информационных процессах, в которой исследователь подмечает, что в процессе следует выделять как минимум пять разных значений. Также Дженкинс указывает, что люди с развитием технологий, стали активными участниками в создании и распространении контента и интерпретации историй.

Генри Дженкинс выделяет пять ключевых типов конвергенции медиа, каждый из которых описывает различные аспекты взаимопроникновения и

взаимодействия технологий, индустрий и потребительского поведения. Разберем каждый из них подробнее. Первый тип – «технологическая конвергенция», является фундаментальным процессом «оцифровки» информации. Это означает переход от аналоговых носителей (киноплёнка, печатные издания, аудиокассеты) к цифровым форматам (файлы, потоковое вещание). Благодаря этому, информация из разных источников – тексты, изображения, видео, аудио – становится совместимой, легкодоступной и обрабатываемой с помощью цифровых устройств. Это лежит в основе всех последующих типов конвергенции, создавая техническую базу для их реализации. Процесс оцифровки не просто меняет формат контента, он открывает новые возможности для его обработки, распространения и потребления, влияя на весь медиаландшафт. Например, старые фильмы теперь могут быть доступны онлайн в высоком разрешении, а музыкальные композиции – скачиваться на мобильные устройства.

Второй тип – «экономическая конвергенция», характеризуется объединением различных секторов индустрии развлечений. Кинематограф, телевидение, игровая индустрия, издательское дело – все эти ранее относительно изолированные рынки постепенно сливаются, создавая гигантские медиа-корпорации, которые

владеют и управляют различными медиа-платформами и форматами контента. Это приводит к синергетическому эффекту, когда ресурсы и возможности одной сферы используются для развития других. Например, популярный фильм может получить продолжение в виде видеоигры, а персонажи книг – стать героями сериала. Такая интеграция позволяет максимизировать прибыль и расширить аудиторию. Конкуренция на рынке усиливается, а грани между отдельными медиа-форматами становятся все более размытыми.

Третий тип – «социальная (или органическая) конвергенция», фокусируется на поведении потребителей. Дженкинс говорит о «многозадачных стратегиях» – одновременном использовании разных медиа-платформ. Просмотр телевизора с одновременной проверкой электронной почты, общение в социальных сетях во время прослушивания музыки – это яркие примеры такого поведения. Это активное взаимодействие с разными источниками информации формирует новый тип потребления контента, где границы между разными видами деятельности становятся расплывчатыми. Пользователь сам создает свой индивидуальный медиа-опыт, собирая информацию из разных источников и формируя свою собственную картину мира.

Четвертый тип – «культурная конвергенция», описывает

возникновение новых форм творчества, которые являются результатом взаимодействия разных технологий, индустрий и потребительских практик. Это проявление креативности в условиях конвергенции — новые жанры, форматы, стили, смешение традиционных и цифровых средств выражения. Например, появление веб-комиксов, блогов, вирусного видео — все это примеры культурной конвергенции, рожденной на стыке различных технологий и культурных практик.

Наконец, пятый тип — «глобальная конвергенция», охватывает процессы культурной гибридизации, обусловленные международной циркуляцией медиа-контента. Музыка, фильмы, телесериалы, литература — все это перемещается по планете, влияя на местные культуры и формируя новые гибридные формы искусства и развлечений. Это создает уникальное глобальное культурное пространство, где местные и глобальные элементы взаимодействуют и взаимопроникают, формируя новую, динамичную и сложную культурную реальность. Глобализация не просто распространяет контент, она порождает новые способы его понимания и интерпретации в различных культурных контекстах. [6]

Понятие «конвергенция» можно отнести к процессу «коллаборации» и

взаимопроникновение новейших технологий и традиционных массмедиа, благодаря которому в результате появляются новые разновидности СМИ.

Как и было сказано выше, невозможно не говорить о медиаконвергенции, не касаясь новейших технологий. Так как в первую очередь эпоха «дигитализации» прогрессирует и переход на цифровые платформы кардинально изменил то, как люди потребляют и используют информацию. Онлайн-медиа продемонстрировали, что индустрия должна развиваться, чтобы оставаться конкурентоспособной в сфере предоставления информации.

Технологические достижения преобразовали способы взаимодействия людей. Сегодня люди стремятся общаться и взаимодействовать быстрее, и цифровые платформы предоставляют им такую возможность. С каждым днем жизнь людей становится все более насыщенной, а потребность в информации растет, и они хотят получать ее одним нажатием пальца.

В широком смысле медиаконвергенция отражает общую тенденцию, при которой границы между ранее независимыми секторами медиа, телекоммуникаций и информационных технологий становятся менее четкими, а различные сегменты

медиаиндустрии все теснее интегрируются. Этот процесс способствовал разработке технологий, которые позволили рекламодателям значительно повысить эффективность их продаж. Благодаря мультимедийным платформам у компаний появилась возможность взаимодействовать с аудиторией через разнообразные каналы, что существенно увеличивает охват, в частности через интернет-ресурсы, такие как видеореклама на цифровых платформах.

Трансформация по сути связана с технологической революцией, где ключевую роль играет интеграция технологий в единую систему. Это явление обозначается термином технологической медиаконвергенции, подразумевающим объединение множества мультимедийных функций в одном электронном устройстве. Текущая форма медиаконвергенции, с которой мы встречаемся сегодня, сформировалась совсем недавно. Наиболее значительный этап этой эволюции наступил тогда, когда технологические системы начали активно поддерживать социальные взаимодействия, что связано с появлением концепции Web 2.0, предложенной Тимом О'Рейли в начале 2000-х годов. [7]

Эффект появления и постоянного развития «Web 2.0.» можно наблюдать во всех сферах жизни — социальной, культурной,

политической и экономической. Методы рекламы и маркетинга претерпели изменения, чтобы соответствовать онлайн-платформам и предпочтениям аудитории. Ранее компании в основном размещали свою рекламу на билбордах, в журналах и каталогах, показывали на телевидении и транслировали по радио. Хотя эти традиционные средства массовой информации все еще используются, интернет открыл новые горизонты для рекламных методов, которые могут охватывать гораздо более широкую аудиторию, чем когда-либо прежде.

Таким образом, можно подытожить, что с увеличением темпа жизни люди требуют информацию, доступную в удобное для них время. В связи с этим физическое пространство для новостей уменьшается, так как люди все чаще используют социальные медиа в качестве основного источника информации. Это подтолкнуло газетные компании к переходу в те среды, где находится их аудитория, чтобы сохранить интерес читателей и одновременно повысить продажи.

Конвергенция не происходит через медиаприставки, какими бы сложными они ни становились. Конвергенция происходит в мозгах отдельных потребителей и через их социальные взаимодействия с другими людьми. Каждый из нас строит свою личную мифологию из фрагментов информации, извлеченных из потока медиа, и

превращенных в ресурсы, через которые читатель осмысливает повседневную жизнь. Поскольку информации по любому данному вопросу больше, чем кто-либо может хранить в своей голове, существует дополнительный стимул для обсуждения медиа.

Под воздействием конвергенции медиатексты, создаваемые различными средствами массовой информации, обогащаются мультимедийными и интерактивными элементами. Однако медиаконвергенция имеет и более глубокие измерения. На системном уровне она приводит к радикальной трансформации структуры массмедиа и перераспределению ролей в коммуникационной среде. В профессиональном контексте процесс затрагивает организацию работы журналистов и других коммуникаторов, а также меняет требования, предъявляемые к ним, в связи с новыми вызовами и возможностями в их профессии.

В условиях быстрого развития технологий и изменения предпочтений аудитории медиаконвергенция становится важнейшим элементом современного медиа-ландшафта.

Первый элемент – это технологическая интеграция. Технологии становятся основой медиаконвергенции, открывая новые способы сбора, обработки и передачи информации, что включает в себя использование онлайн-платформ для создания и

распространения контента, что способствует объединению традиционных и современных медиа.

Второй элемент – мультимедийность и интерактивность, благодаря которой контент, рождающийся в условиях медиаконвергенции, становится разносторонним и интересным. Это означает, что он сочетает текст, аудио и видео элементы, а также предоставляет пользователям возможность взаимодействовать с ним.

Третий элемент – сотрудничество. В рамках медиаконвергенции наблюдается активное сотрудничество между различными видами медиа (например, между телевизионными каналами и интернет-изданиями), что позволяет создать более разнообразный и многогранный контент, объединяя лучшие практики каждого из этих форматов.

Медиаконвергенция объединяет традиционные СМИ, интегрируя их в цифровую среду, смешивая письменное слово с устной формой, сочетая текст, аудио и визуальные элементы. Это позволяет сделать журналистику более интерактивной и гипертекстовой.

Сегодня технологии видеомонтажа, работы с цветом, компьютерной обработки изображений, анимации, инфографики и звукового оформления достигли

впечатляющего уровня, органично вплетаясь в современное медиапространство. Современные технологии создания медийных продуктов открывают возможности для реализации практически любой творческой идеи.

Профессия журналиста приобрела новые границы благодаря достижениям информационных технологий: скорости получения данных, многообразию каналов связи и универсальности контента, который теперь должен быть доступен на всех цифровых платформах и на разных языках. В условиях изменяющихся форм коммуникации все больше возрастает потребность в «универсальных» журналистах. В научном осмыслении их творческой деятельности на фоне медиаконвергенции профессия приобретает новые черты. При этом она продолжает оставаться актуальной, хотя технологии и способы коммуникации неизбежно влияют на методы сбора и передачи информации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Узбекистан, «О средствах массовой информации» - <https://lex.uz/acts/53112>
2. Конституция Республики Узбекистан - <https://lex.uz/docs/6445147#6447093>

3. Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры. Канада, 2003.

4. Pool I. Technologies of Freedom. USA, 1983, P. 50-53

5. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. США, 2000, С. 72

6. Jenkins H. Convergence? I divergence. USA, 2001: <http://www.technologyreview.com/article/401042/convergence—i—divergence>

7. Cristina Aced - Web 2.0: the origin of the word that has changed the way we understand public relations https://www.researchgate.net/publication/266672416_Web_20_the_origin_of_the_word_that_has_changed_the_way_we_understand_public_relations